

TASVIRNI SIQISHNING TURLI USULLARINI QIYOSIY TAHLIL QILISH

Ortiqova F.S.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistr

Ruzimatova M.R.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistr

Annatsiya: Tasvirni siqish - bu tasvirdan ortiqcha ma'lumotlarni olib tashlash jarayoni bo'lib, saqlash hajmini, uzatish tarmoqli kengligi va uzatish vaqtini kamaytirish uchun faqat muhim ma'lumotlarni saqlash mumkin. Muhim ma'lumotlar tasvir sifati va ma'lumotlarini yo'qotmasdan qayta tiklanishi uchun turli xil o'zgartirish usullari bilan chiqariladi. Ushbu maqolada tasvirni siqishning qiyosiy tahlili Hybrid (DWT-DCT) Transform tomonidan amalga oshiriladi. MATLAB dasturlari yuqoridagi usullar va xulosalarning har biri uchun yozilgan bo'lib, gibrid DWT-DCT algoritmi JPEG-ga asoslangan mustaqil DCT, DWT algoritmlariga qaraganda yuqori signal yoki shovqin nisbati (PSNR) bo'yicha ancha yaxshi ishlaydi. yuqori siqish nisbatida vizual idrok sifatida yangi JPEG 2000 standartining bir qismi bo'lgan to'liq konvertatsiyasi.

Kalit so'zlar: Tasvirni siqish, transform, multimediya, entropiya.

Raqamli tasvirlar va videolar kabi multimediya kontentiga talab ortib borishi siqishni texnikasi bo'yicha tadqiqotlarga katta qiziqish uyg'otdi. Yuqori sifatli va arzonroq tasvirni yig'ish qurilmalarining rivojlanishi tasvir piksellar sonining barqaror o'sishiga olib keldi va natijada samarali siqish tizimlarini loyihalash uchun katta natija bo'ldi. So'nggi yillarda saqlash hajmi va uzatish o'tkazish qobiliyati mos ravishda o'sgan bo'lsada, ko'pgina ilovalar hali ham siqishni talab qiladi.

Tasvirni siqish zarurati bilan bog'liq omillarga quyidagilar kiradi:

- Multimedia ma'lumotlarini saqlash uchun katta talablar;
- Qo'l telefonlari kabi kam quvvatli qurilmalar kichik saqlash hajmiga

ega;

- Hozirda uzatish uchun mavjud tarmoq tarmoqli kengligi;
- Hisoblash murakkabligining amaliy amalga oshirishga ta'siri.

Ma'lumotlarni siqish tizimi asosan uchta asosiy bosqichdan iborat bo'lib, ular ma'lumotlarning ortiqcha miqdorini olib tashlash yoki kamaytirish, entropiyani kamaytirish va entropiyani kodlashdir. Oddiy ma'lumotlarni siqish tizimini

1-rasmda ko'rsatilgan blok diagrammasi yordamida etiketlash mumkin.

1-rasm: Ma'lumotlarni siqish modeli

U tasvirni o'zgartirish, kvantlash va entropiyani kodlash kabi bosqichlarda amalga oshiriladi. JPEG eng ko'p ishlatiladigan tasvirni siqish standartlaridan biri bo'lib, tasvirni fazodan chastota domeniga aylantirish uchun Diskret Kosinus Transformatsiyasidan (DCT) foydalanadi. Tasvir o'zining yuqori chastotalarida past vizual ma'lumotni o'z ichiga oladi, ular uchun transformatsiyalangan tasvir hajmini kamaytirish uchun og'ir kvantlash amalga oshirilishi mumkin. O'zgartirilgan va kvantlangan tasvir ma'lumotlaridagi ortiqchalikni yanada kamaytirish uchun entropiyani kodlash amalga oshiriladi.

Entropiyaga asoslangan tasvirni siqish

Axborot nazariyasiga asoslangan raqamli tasvirni siqish printsipli. Rasmni siqish manba ishlab chiqaradigan ma'lumot miqdorini o'lchash uchun Entropiya tushunchasidan foydalanadi. Manba tomonidan ishlab chiqarilgan axborot miqdori uning entropiyasi sifatida aniqlanadi. Har bir belgi uchun belgi ehtimoli va uning logarifmi ko'paytmasi mavjud. Entropiya ma'lum belgilar to'plamidagi barcha belgilar mahsulotining salbiy yig'indisidir. Siqish algoritmlari - bu manba ma'lumotlarini ko'rsatish uchun ishlatiladigan belgilar sonini kamaytiradigan usullar, shuning uchun manba ma'lumotlarini saqlash uchun zarur bo'lgan joy miqdorini yoki ma'lum bir kanal sig'imi uchun uni uzatish uchun zarur bo'lgan vaqt miqdorini kamaytiradi.

Xulosa: Manba belgilaridan kamroq maqsadli belgilarga xaritalash siqish deb ataladi. Maqsadli belgilardan dastlabki ma'lumotlarning yaqinroq shaklini ifodalovchi manba belgilarga o'tish dekompressiya deb ataladi. Siqish tizimi ikki bosqichdan, namuna olish va signalni kvantlashdan iborat. Siqish algoritmini tanlash bir nechta qarama-qarshi fikrlarni o'z ichiga oladi. Bularga talab qilinadigan siqilish darajasi va ishlash tezligi kiradi. Shubhasiz, agar biror kishi dasturlarni siqilgan holatdan to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirishga urinayotgan bo'lsa, dekompressiya tezligi muhim ahamiyatga ega. Boshqa e'tibor - siqilgan fayl hajmi va siqilgan tasvir sifati. Siqish kodlash jarayoni, dekompressiya esa dekodlash jarayoni sifatida ham tanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.A. K. Jain, “Fundamentals of Digital Image Processing”, PrenticeHall Inc, Englewood Cliffs, 1989;

2.A. M. Raid, W.M. Khedr, M. A. El-dosuky and W. Ahmed, “Jpeg Image Compression Using Discrete Cosine Transform - A Survey”, International Journal of Computer Science & Engineering Survey, Vol. 5, No. 2, 2014;

3. P. Kaur and G. Lalit, “Comparative Analysis of DCT, DWT & LWT for Image Compression”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 1, Issue 3, 2012.